

Von der Europäischen Union finanziert (GA 101121288). Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der REA wider. Weder die Europäische Union noch die Förderbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Projektkoordinator
Sabine Trupp
✉ sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

Projektvertriebsmanager
Mariana Oliveira
✉ oliveira@issnova.eu

Underwater Security

Das UnderSec-Konsortium besteht aus 22 interdisziplinären Partnern aus 11 verschiedenen Ländern.

www.undersec-project.eu

[Undersec_eu](https://twitter.com/Undersec_eu)

[undersec-eu-project](https://www.linkedin.com/company/undersec-eu-project)

Schutz von Schiffen und maritimen Infrastrukturen gegen illegale Handlungen.

Funded by European Union

Das Projekt in Kürze

Schiffe, maritime Infrastrukturen und das gesamte marine Ökosystem erfordern einen ausreichenden Schutz vor illegalen Handlungen, der gleichzeitig die Sicherheit unter Wasser erhöht und eine sichere Navigation gewährleistet. Das Projekt UnderSec konzentriert sich auf die Verbesserung der maritimen und der Unterwassersicherheit. Dazu entwickeln verschiedene Experten, Forschungseinrichtungen und Technologiepartner eine umfassende Lösung für die Unterwassersicherheit.

Das Ziel

Das Ziel von UnderSec ist die Entwicklung eines umfassenden Unterwasser-Sicherheitssystems, das auf multimodalen Sensoren und robotischen Systemen basiert, um maritime Infrastrukturen zu schützen.

Die Piloten

- 1** Erste eigenständige Ebene von Schutzmaßnahmen eines Schiffes
 - Erkennung und Abschreckung gegen illegalen/unbefugten Zugang zum Schiffsrumpf durch Taucher
- 2** Erste Ebene von Schutzmaßnahmen eines Hafens oder einer kritischen Infrastruktur (vor und an der Hafeneinfahrt) bestehend aus fest installierten Sensoren/Einrichtungen
 - Erkennung von illegalen/unbefugtem Unterwasserschleppobjekten noch vor der Hafeneinfahrt von der Wasseroberfläche aus
 - Erkennung von versenkten/geschleppten illegalen/gefährlichen Objekten (z.B. Sprengstoff), welche von der Wasseroberfläche in die Hafeneinfahrt gelangen
 - Erkennung durch fest installierte Sensoren und abschreckende Maßnahmen gegen illegalen/unbefugten Unterwasserschleppzugriff durch Taucher und/oder Unterwasserfahrzeuge über die Hafeneinfahrt von der Wasseroberfläche aus
 - Erkennung verdächtiger Objekte am Schiffsrumpf durch ortsfeste Sensoren, während das Schiff in den Hafen einläuft
- 3** Zweite Ebene von Schutzmaßnahmen für Hafens/Kritische Infrastruktur und Schiffe (Suchen/Scannen) nach Bedarf mit Robotern
 - Erkennung von illegalen/unbefugtem Unterwasserschleppzugriff von Tauchern und/oder Unterwasserfahrzeugen über die Hafeneinfahrt von der Wasseroberfläche aus durch patrouillierende Roboter und Entwicklung entsprechender Abschreckungsmaßnahmen
 - Suchen und Scannen verdächtiger Objekte auf dem Meeresboden an der Hafeneinfahrt oder im Hafen unter Verwendung von Robotertechnologie
 - Suchen und Scannen von verdächtigen Objekten, die an den Fundamenten von Hafenanlagen angebracht sind, unter Verwendung von Robotertechnologie
 - Suche und Scannen verdächtiger Objekte, die am Schiffsrumpf befestigt/festgeschraubt sind, unter Verwendung von Robotertechnologie
- 4** Dritte Ebene von Schutzmaßnahmen (Klassifizierung verdächtiger Objekte, Manipulation) für Schiffe, Häfen und kritische Infrastrukturen
 - verdächtiges Objekt, das von Robotern auf dem Meeresboden innerhalb der Hafeneinfahrt oder des Hafens erkannt wird, als gefährliches Sprengstoffpaket eingestuft
 - Verdächtiger Gegenstand am Schiffsrumpf wird entdeckt und als „narcotorpedo“ eingestuft
 - Gefährliches Objekt (z.B. Sprengstoffpaket) wird durch einen Roboter manipuliert (erfasst, eingesammelt und sicher entfernt)

UnderSec stützt sich auf vier reale Anwendungsszenarien, die sogenannten Pilot Use Cases (PUC), die die Grundlage für die Demonstration, Prüfung und Bewertung der Fähigkeiten und Kapazitäten des UnderSec-Systems bilden.

Der technische Aufbau

Das UnderSec-System basiert auf einem mehrschichtigen Ansatz, der „horizontale“ Schichten von Schutztechnologien und „logische“ Schichten von Datenverwaltung und -auswertung umfasst. Auf der ersten Ebene werden die Komponenten für spezifische Unterwasser-Sicherheitsaufgaben organisiert, während die zweite Ebene die ordnungsgemäße Verwaltung, Kontrolle, Analyse und Nutzung der Daten gewährleistet.

